

Абдалова З.Т.

доцент

*Ташкентский государственный
экономический университет*

Исломов И.Н.

и.о.доцент

*Ташкентский государственный
экономический университет имени Низами*

ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ ПРОМЫШЛЕННОСТИ УЗБЕКИСТАНА В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Аннотация: В данной статье рассматриваются некоторые теоретические и практические вопросы размещения и размещения промышленности Узбекистана, влияние новых форм и факторов на формирование отраслевой и территориальной структуры промышленности в период условий рынка.

Ключевые слова: Промышленность, формы организации производства, отраслевая структура промышленности, территориальная структура промышленности, модернизация, диверсификация, производственные кластеры.

ABDALOVA Z.T.

Associate Professor

Tashkent State University of Economics

ISLOMOV I.N.

Acting Associate Professor

Tashkent State Pedagogical University named after Nizami

ISSUES OF IMPROVEMENT OF THE TERRITORIAL STRUCTURE OF THE INDUSTRY OF UZBEKISTAN IN THE CONDITIONS OF MARKET RELATIONS

Abstract: This article examines some theoretical and practical issues of placement and location of industry in Uzbekistan, the influence of new forms and factors on the formation of the sectoral and territorial structure of industry in the period of market conditions.

Key words: Industry, forms of production organization, sectoral structure of industry, territorial structure of industry, modernization, diversification, production clusters.

Введение. Как известно промышленность является одним из ключевых отраслей национальной экономики, играющая ведущую роль в повышение уровня экономического развития общества, в формировании материальной основы индустриализации экономики и стабильного социального развития. При этом, в обеспечении территориальной сбалансированности национальной экономики Узбекистана, роль и место промышленности безусловно значительна.

В настоящее время на этапе социально-экономических преобразований в условиях рыночных отношений, создается необходимость изучения некоторых теоретических и практических вопросов в целях совершенствования территориальной структуры. В процессе перехода промышленности от плановой экономики в рыночные, для которого характерна либерализация экономики, создание различных формы собственности, конкуренция новых форм хозяйствование отражается на структуру, темпы, характер и уровень развития промышленного производства. Изучение теоретических и практических вопросов изменений отраслевой и территориальной структуры промышленности в современный период в развитие экономики Узбекистана имеет особую актуальность.

Цель и задачи работы. Целью данной научной статьи является анализ некоторых теоретических и практических вопросов, влияющих на тенденции развития промышленности Узбекистана на ее отраслевую и территориальную структуру.

Основная часть. Промышленность является стабилизирующим фактором экономического роста, эффективного использования производственного, природно-ресурсного и демографического фактора на современном этапе социально-экономического развития Узбекистана. В Стратегии «Узбекистан-2030», являющейся продолжением Стратегии действий Узбекистана на 2017–2021 годы, особая роль отводится обеспечению сбалансированности и устойчивости национальной экономики. Особая роль принадлежит вопросам, «эффективного использования местной сырьевой базы и развитие основанной на передовых технологиях промышленности. При этом, приоритетное значение уделяется в данной концепции на развитие «драйверных» отраслей промышленности для полное задействование промышленного потенциала регионов».²³

Изучение динамики роста промышленности Республики Узбекистан показывает, постепенное увеличение удельного веса ВВП в структуре экономики страны, за период 1990 – 2010 годы доля промышленности в ВВП увеличилась с 17,6% до 24,0%, а в 2022 году достигла 34,4%. Занятость населения в этом секторе в 1991 году составила 14,3%, в 2018 году – 13,5% и 2023 году – 33,5%.

²³ Указ Президента республики Узбекистан. О стратегии «Узбекистан-2030»: [УП-158-сон 11.09.2023. О Стратегии «Узбекистан — 2030»](#)

В условиях рыночной экономике актуальное значение приобретают острая необходимость в частичном рассмотрении теоретических вопросов территориального развития и размещения промышленности.

Формирование промышленности республики главным образом происходила в единой планируемой и управляемой хозяйственной системе, где особая роль уделялась добычи и обработке минерально-сырьевых ресурсов, производства техники для агропромышленного комплекса, химических удобрений истроительных материалов. Такая «специализация» промышленности унаследовала структурную диспропорцию как по отраслям, так и по территории страны.

Роста потребности производства и широкая применения форм организации производства как, концентрация, специализация и комбинирование обусловила развития ведущих отраслей промышленности Узбекистана топливной-энергетической, цветной и черной металлургия, промышленности строительных материалов и др. Крупные гиганты промышленных предприятия металлургии, электроэнергетики, в республики из-за технико-экономической специфики, как материалоёмкости и капиталоемкости производства, создавались под формой концентрации и комбинирования, которые имели районообразующую и градообразующую роль. В результате которого формировались Ангрено-Алмалыкский и Навоий-Зарафшанский горнопромышленные районы и десятки индустриальных городов как Ангрэн, Алмалык, Бекабад, Чирчик, Учкудук, Зарафшан и др. тесно связанные с созданием крупных промышленных комбинатов в этих населенных пунктах.

Следовало бы отметить, концентрация промышленного производства и обуславливающие развитие других форм, приводит создания к высококапиталлаёмких «гигантоманий», а чрезмерная специализация к росту перевозок и увеличению транспортных затрат. В условиях рынка особое внимание уделяется на преодоление крупных производственных предприятий и созданию малых, средних предприятий и развития предпринимательской деятельности, для которых характерны мобильность, чуткоереагирование на спроса населения и низкая капиталоемкостьюю.

Машиностроение Узбекистана исключительно было создана на базе технологической специализации, с учётом потребительского фактора, было ориентированы на производство стадии технологической сборке на готовую продукцию. Отраслевая структура машиностроение в республики имела однобокий характер специализации, по производству техники и машин для базовой отрасли экономики хлопководства, для возделывании и первичной обработке хлопка-сырцы, а также текстильного машиностроения, самолетостроение и др. Как оказывает опыт, чрезмерная предметная специализация на основе технологических связей приводит к росту перевозок и увеличению транспортных затрат, а также в связи изменениями общественных-политических условий привело не только к завершению

производственной деятельности многих предприятий, а также целых отраслей машиностроения в Узбекистане.

Экономическая эффективность специализации в данное время обеспечивается сбалансированностью природных, энергетических, трудовых ресурсов регионов, внедрением современной технологии направленная не только для внутреннего, а также внешнего рынка, при это целесообразно развивать подетальную специализации на базе кооперации внутри и за пределами регионов для машиностроительных отраслей.

Созданные за годы независимости машиностроительные предприятие «GMUzbekistan», «Изуси», «МАН»«КаМАЗ» «IG» по производству автомобилей и бытовой техники постепенно сосредотачивает свою деятельность на предметной специализации, «предметная специализация определенным образом локализует производства». При этом, с целью дальнейшего развития промышленного развития была принято в республике «Программы Локализации производства», предусматривающая использования местного сырья, трудовых ресурсов территорий и с учетом потребительского фактора, производство комплектующих и деталей осуществляющимися разными производственными предприятиями, на основе кооперации, заводами смежниками и головным предприятием. В настоящее время производство компании автомобильного завода «GMUzbekistan» действуют в разных регионах республики в Андижанской, в городе Ташкенте, Хорезмском области.

Анализ изучения отраслевой структуры промышленности Узбекистана показывает, преобладание отраслей, добывающих над перерабатывающими и постепенное развитие машиностроение, нефтегазовой, нефтехимической, химической и текстильной отраслей за счёт модернизации и диверсификации производства. (Таблица 1)

Таблица 1.

Отраслевая структура промышленности Республики Узбекистан (в %)

Отрасли	2000г	2010г	2023г
Промышленность всего	100	100	100
Добывающие отрасли	51,8	60,3	57,2
Обрабатывающие отрасли	48,2	39,7	42,8
ТЭК	23,8	27,3	30,4
Электроэнергетика	8,5	9,4	8,9
Топливная	15,3	18,0	21,5
Черная металлургия	1,2	2,4	2,4
Цветная металлургия	10,2	15,8	11,7
Химическая промышленность	5,7	4,8	4,7
Машиностроение и металлообработка	9,8	15,0	16,2

ПСМ	5,4	5,3	4,7
Легкая	19,1	14,1	12,2
В том числе первичная переработка хлопка	9,5	8,9	8,0
Пищевая	20,1	12,2	14,4
Другие отрасли	4,6	3,0	2,7

Примечание: Таблица составлена автором на основе материалов Статистического Агентства при Президенте Республики Узбекистан

Результат структурных реформ в республике привёл к качественно новому уровню развития промышленности и специализации отраслей промышленности в целом.

В условиях рынка экономическая эффективность специализации в регионах определяется самообеспечением, которое способствует экономической независимости. Комплексная экономика должна за счёт имеющихся в регионе условий и ресурсов обеспечивать собственной продукцией наибольшую часть своих потребностей. Так, изучение территориальной структуры промышленности республики показывает, что в большинстве областей преобладают добывающие отрасли. Так, например, на долю Кашкадарьинской области приходится 32% топливной промышленности и 75% нефтяной и газовой промышленности страны, такая же картина наблюдается в Навоинской области, которая специализируется на цветную металлургию республики.

Изучения территориальной концентрации промышленности республики показывает, что в настоящее время 69,2% ВВП промышленности страны приходится на 6 регионов, это на город Ташкент, Ташкентскую область, Навоинская область, Андижанскую область, Кашкадарьинскую, и Ферганскую область.

Рисунок 2.

Удельный вес промышленного производства регионов в промышленности
Республики Узбекистан, % (2023 г.)

Рисунок составлен по материалам Агентства статистики при Президенте Республики Узбекистана.

Немаловажное значение для эффективной специализации регионов является использование техники и передовой технологий, благодаря которому возрастает конкурентоспособность во внешние и внутренние рынки.

Социально-экономическая стратегия развития страны непосредственно связано с привлечением инвестиций и её деятельностью, которая в свою очередь способствует решению территориально-экономических проблем, в том числе стимулирование промышленного производства.

Одной из основных особенностей экономического развития в сближающей перспективе является острая необходимость в том, чтобы ускоренными темпами совершенствовать разнообразные формы организации производства. Целью является объединение всех составных частей предприятия в единую структуру, которая обеспечит рациональное взаимодействие отдельных сегментов и повысит их социально-экономическую эффективность. В Узбекистане широкое развитие приобрело использование кластерной модели организации производства в условиях модернизации экономики. Производственная кластерная система способствует интеграции нескольких предприятий и фирм, относящихся к различным отраслям и сферам экономики - от выращивания сырья до выпуска готовой продукции, путем глубокой переработки. В республике интегрированный и инновационный подход кластеров широко начал применяться в хлопководстве. Следовательно, создание кластеров в регионах

является эффективным механизмом повышения конкурентоспособности региона и повышения темпов его экономического развития

Выводы. В целом, изучение некоторых теоретических вопросов размещения и развития промышленности Узбекистана в современный период показывает следующее:

1. В условиях рыночных отношениях происходит процесс преодоление крупных производственных предприятий и созданию малых, средних предприятий и развития предпринимательской деятельности, для которых характерны мобильность, чуткое реагирование на спрос населения и низкая капиталоемкость.

2. Экономическая эффективность специализации в данное время обеспечивается сбалансированностью природных, энергетических, трудовых ресурсов регионов, внедрением современной технологии направленной не только для внутреннего внешнего рынка.

3. Особое влияние на совершенствование отраслевой структуры будут оказывать разнообразные формы организации производства как свободные экономические зоны, промышленные кластеры, модернизация, диверсификации и инновационное развитие экономики.

Использованная литература:

1. Указ Президента республики Узбекистан. О стратегии «Узбекистан-2030».: УП-158-сон 11.09.2023. О Стратегии «Узбекистан — 2030»
2. Указ Президента Республики Узбекистан «О стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан» от 2 февраля 2017 года. Народное слово от 8 февраля 2017 года.
3. В.Берестов. Формы организации производства современные тенденции. М.,ИНФРА-М. 2016.
4. Портер М. Конкуренция. М.: Изд. Дом «Вильямс», 2003.
5. Колошин А., Разгуляев.К., Тимофеев Ю., Русинов В. Анализ зарубежного опыта повышения отраслевой, региональной конкурентоспособности на основе развития кластеров <http://politatanaliz.ru/articis-695/html/>
6. Агентство статистики при Президенте Республики Узбекистан